

PËR NJË STUDIM LIDHUR ME KONFLIKTET E LINDURA GJATË NDËRTIMIT TË HEC-EVE TË VOGLA

Dr. Zamira SINAJ¹
Prof. Dr. Fatmir MEMAJ²

Abstract

This is the first article based on a recent study on conflict issues related to the use of water from the construction of hydropower plants in Shushica (Vlora), Valbona (Tropoja) and Rapuni (Librazhd). The study will be based on the secondary data collected from various sources and also on the primary data collected during the field survey by the questionnaire. Initially, the review of the literature is presented, where it is showed the history of water conflicts in different countries of the world. In this history of conflicts, Albania after 1990 is mentioned several times.

The following is the methodology being used as well as the main focus of the analysis. The article concludes with an overview of the results expected from the analysis of the data and the relevant conclusions.

Keywords: Conflicts, water, HEC, public participation, socio economic development

Burimi kryesor në vend për prodhimin e energjisë elektrike në Shqipëria janë hidrocentralet dhe aktualisht në vitet e fundit prej tyre prodhohet vetëm një pjesë e konsumit të brendshëm në varësi sasisë vjetore të reshjeve. Pjesa tjetër importohet nga rajoni.

Kësaj situate nuk i kanë dhënë ndonjë ndryshim të madh as licensimet e shumta të projekteve hidroenergetike përmes marrëveshjeve koncesionare.

Sipas raportit të ERE, 2018, kapaciteti total i instaluar në Shqipëri prej 2,204 MW përbëhet nga kapaciteti total i prodhuesve publike dhe kapaciteti total i instaluar i prodhuesve privatë/koncesion të Energjisë Elektrike prej 755.2 MW që përbën rreth 34.3% të fuqisë totale të instaluar. Prodhimi neto i energjisë elektrike nga KESH sh.a. në vitin 2018 u realizua 100% nga burimet hidrike. Prodhimi neto vendas prej 8,552,152 MWh u realizua: 5,850,932 MWh nga centralet prodhuese të KESH sh.a. ose 68.4% dhe 2,701,220 MWh nga centralet prodhuese të tjerë ose 31.6%. Vihet re se ka një rritje e prodhimit të energjisë elektrike nga ana e HEC-eve Private dhe me Koncesion.

Shqipëria ka një regjistër publik qendror në internet të hidrocentraleve të menaxhuar nga Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN). Por duhet të theksojmë se informacioni i detajuar është i vështirë për tu aksesuar. Bazuar

në dokumentin e AKBN “Situata ne Sektorin Hidroenergjitik”, duke filluar prej vitit 2002 deri më sot janë firmosur 183 kontrata koncesionare për ndërtimin e

¹ Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë zamira.sinaj@univlora.edu.al

² Universiteti i Tiranës, fatmirmemaj@feut.edu.al ose fmema@yahoo.com

524 hidrocentraleve me kapacitet 2165 MW dhe prodhim vjetor 9342,31 GWh, të dhëna që janë në tabelën në vijim.

Tabela 1. Të dhëna për HEC-et

Statusi	Nr	Fuqia totale e vendosur	Struktura	Prodhimi total i energjisë	Struktura
Hidrocentrale në prodhim energjie	117	N= 321,57 MW	14.9%	E= 1428,8 GWh	15.3%
Hidrocentrale në ndërtim	43	N= 453,5 MW	20.9%	E= 1571,3 GWh	16.8%
Hidrocentrale që nuk kanë filluar ende punimet ndërtimore	364	N= 1389,9 MW	64.2%	E= 6342,2 GWh	67.9%
Gjithsej	524	2164.97 MW	100.0%	9342.3 GWh	100.0%

Për të marr informacion të plotë dhe një pamje të qartë mbi HEC-et në Shqipëri duhet të kërkosh të dhëna të pjesëshme në shumë burime, duhet të shikoni informacionin e shpërndarë në raportet vjetore të Entit Kombëtar të Rregullatorit të Energjisë (ERE), vendimet e qeverisë si dhe një seri dokumentash të tjerë. Ka disa materiale të tjera që trajtojnë marrëveshjet koncesionare, mbajtësit e licencave të tregtimit dhe prodhimin e energjisë, por informacioni është jo i plotë dhe disi i mjegullt. Shpesh është shumë e vështirë të identifikohen detaje elementare në lidhje me HEC-et siç janë vendndodhja, emri i koncesionarit ose emrat e të gjitha palëve që mbajnë koncesionin dhe të dhëna të tjera. Shifrat e paraqitura në këtë punimi i referohen të dhënave të marra nga burime të ndryshme të aksaesuara në Prill 2020.

Në se do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi vendndodhjen e HEC-eve në Shqipëri vihet re se ato kanë një shpërndarje të gjerë gjeografike dhe janë të pozicionuara në zona me rezik mjedisor dhe që potencialisht dhe realisht shkaktajnë probleme për zhvillimin e turizmit dhe për jetesën e komunitetit lokal, sidomos në zonat rurale, ku ndjeshmëria ndaj përdorimit të ujit është edhe më e madhe. Arsyeja kryesore është se nuk ka asnjë vend, park apo lumë apo edhe përua që të ketë mbetur mbetur i paprekur nga bumi i koncesioneve. Pasojat negative reale dhe potenciale nga pikëpamja socio ekonomike dhe medimore kanë sjell shpesh debate, konflikte, protesta dhe padi të cilat herë pas here janë bërë publike përmes mediave dhe kanë detyruar qeverinë të pëpiqet të marr masa për t'i zbutur këto konflikte.

Për të bërë një analizë të plotë ndeshen shumë kufizime të tilla si mungesë e të dhënave zyrtare, të dhënave të pasakta dhe në disa raste edhe kontradiktore. Mbas një paraqitje më të përgjithshme të koncesioneve të kontestuara në studimin që ne kemi ndërmarr do të ndalemi në projektet e kontestuara dhe do

analizojmë shkaqet e kontestimit në HEC-et në zonën e Shushicës (Vlorë) Valbonës (Tropojë) and Rapuni (Librazhd).

Fillimisht shikojnë historikun e konflikteve për burimet ujore në botë. Në tabelën në vijim jepet ky historik sipas Pacific Institute.

Tabela 2. Historiku i konflikteve për ujr

Periudha	Nr i konflikteve	Tipi konfliktit	Shteti
3000 B.C – 1000 B	5	5 Me armë (Weapon)	Mesopotami, Egjypt etj.
1000 B.C. -0	22	18 me armë 4 të rastit (Casualty)	Asiri, babiloni, Greqi, Kinë, Japoni, Perandoria romake
1-1000	2	2 të provokuara (Trigger)	Perandoria romake
1001-1500	3	3 me armë	Perandoria romake, Indi, Principata e Galilesë (Azi)
1501-1800	8	6 me armë 1 i rastit 1 i provokuar	Rep. e Firences, Hollanda, Kina, Kolonitë britanike në Amerikë, ShBA
1801-1900	20	5 me armë 3 të rastit 12 të provokuar	Santa Domingue, Gjermani, Kanada, ShBA
1901-1950	27	15 Me armë 8 të rastit 4 të provokuar	Kore e veriut, Palestinë, Indi, Pakistan, Çeksollovakim Gjermani, Finlandë, BRSS, Japoni, Francë, Itali, Konë, Hollandë, Spanjë, ShBA, Trinidad, Afrika Jugperëndimore
1951-2000	184 (mesatarisht 3.68 konflikte në vit)	56 me armë 67 të rastit 61 të provokuar	Shumë vende
2001-2010	144 (mesatarisht 13.4 konflikte në vit)	42 Me armë, 48 i rastit 54 i provokuar	Shumë vende
2011-2018	360 (mesatarisht 45 konflikte në vit)	22 me armë 247 të rastit 91 të provokuar	Shumë vende
2019	113	5 me armë 91 të rastit 17 të provokuar	Shumë vende
Total	888	179 (20.2%) me armë, 469 (52.8%) të rastit, 240 (27.0%) të provokuar	

Burimi <http://www.worldwater.org/conflict/list/> me përmbledhje të të dhënave prej autorit.

Në këtë dokument Shqipëria përmendet 3 herë dhe pikërisht:

- Në vitin 1998 konflikti klasifikohet “Rastësor” dhe përshkruhet si sulme ndaj furnizimit me ujë gjatë Luftës së Kosovës që kanë lënë dhjetëra mijëra persona pa ujë. Gjatë Luftës së Kosovës (Shkurt 1998 - Qershor 1999), disa sulme gjatë dy ditëve lanë dhjetëra mijëra shqiptarë pa ujë. Sulmi i parë më 21 shkurt 1998 shkatërron një linjë kryesore të furnizimit me ujë për qytetin e Kukësit dhe 15 fshatra të tjerë. Sulmi i dytë ndodh në 22 shkurt, 18 km larg në fshatin Kolosjan.
- Po në vitin 1998 konflikti klasifikohet “Me armë” dhe përshkruhet: Një agjent kimik është zbuluar në linjën kryesore ujore që furnizon qytetin e Kukësit. Ujësjellësi është i fikur, duke ndikuar në Kukës dhe fshatrat përreth.
- Në vitin 2005 konflikti klasifikohet “Rastësor”. Përshkruhet: Një bombë shpërthen në fshatin Margegaj të Tropojës duke shkatërruar një burim energjie për sistemin vendor të ujit. Disa fshatra kanë mbetur pa ujë.

Nga literature konflikti për ujin është një term që përshkruan një konflikt midis vendeve, shteteve ose grupeve mbi një qasje në burimet ujore. Kombet e Bashkuara pranojnë se mosmarrëveshjet mbi ujërat vijnë nga interesat e kundërta të përdoruesve të ujit, publike apo privatë. Një gamë e gjerë e konflikteve të ujit shfaqen përgjatë historisë, megjithëse rrallë janë luftëra tradicionale që zhvillohen vetëm për ujin.

Përkundrazi, uji historikisht ka qenë pretexti tensioni dhe një faktor në konflikte që fillojnë për arsye të tjera. Sidoqoftë, konfliktet e ujit lindin për disa arsye, duke përfshirë mosmarrëveshjet territoriale, një luftë për burimet dhe përparësinë strategjike. Gjithashtu kemi edhe këtë përkufizim "Në kuptimin e tij më të thjeshtë dhe më të gjerë, termi" konflikt uji "është përdorur për të përshkruar çdo mosmarrëveshje mosmarrëveshje dhe mosmarrëveshje mbi ose rreth ujit, ku ndërhyrja sociale, ekonomike, ligjore, politike ose policore është e nevojshme, ose do të kërkohet , për të zgjidhur problemin". (Ashton, 2000)

Nga një analizë qoftë edhe filestare e shkaqeve të konflikteve për ujrën vihet re se popullsia lokale mban kosto shumë të lartë prej këtyre projekteve, që shpesh kryhen pa konsultime të gjera me ta, bile edhe duke i privuar nga ndonjë formë kompensimi. Bashkëpunimi i dobët i organeve të qeverisjes (shpesh i paramenduar) me banorët lokal shpesh ka rritur rrezikun popullsia lokale të mos marr fare pjesë në negociatë.

Në një analizë të përgjithëshme vihet re se raporti i pasojave shkatërruese të shkaktuara nga investimi në HEC-e në ekosistemet ujore në zona të ndjeshme mjedisore dhe ato të banuara nga banorët e zonës në të gjithë vendin sugjeron që projektet e zhvillimit të hidrocentraleve janë bërë nga sfidat më të mëdha

për ushtrimin e të drejtave të njerëzve për konsultime, rezultate të ndikimit ose marrjen e kompensimit (Qendro, 2018).

Në rastin e Shqipërisë, ka mjaft shembuj ku tensionet për përdorimin e ujrave kanë sjell konflike deri në forma të ashpra dhe me kosto si për investitorët (reputacion, rritje të vlerës së financimit deri në heqje ose rinegociim të licensave) dhe për banorët local në jetën e tyre social ekonomike.

Shqyrtimi i literaturs

Për të kryer studimin tonë, kemi grumbulluar një literaturë të bollshme të huaj edhe vendase (shiko literaturën në fund të artikullit ku janë paraqitur një pjesë e burimeve). Rishikimi i literaturës për konfliktet lidhur me ujëratna nihmoi për të kuptuar se çfarë është thelbësore për të gjitha palët e interesuara (banorët lokal, ERE, investitorët, pushteti vendor dhe qendror etj.). gjë që mund të çojë në ndryshime për të adresuar çështjet e ngritura. Në të njëjtën kohë, rishikimi i literaturës na ndihmoi të kuptojmë jo vetëm shkaqet e konflikteve por të kemi edhe ide për zgjidhjen më të mirë të tyre.

Metodologjia

Literatura sygjeron që procesi të kaloj nëpër këto faza:

- Njohja e shkakut të konfliktit, palët e interesuara dhe mbështetësit.
- Studimi i lokalizimit të konfliktit (komunitetet e përfshira, investitorin ose aksionerët dhe pellgun lumor.
- Forma e mobilizimit në konflikt për të kuptuar shkaqet, grupet e përfshira, mbështetësit dhe reagimin e tyre ndaj konfliktit.
- Studimi i përftimeve dhe dëmi social - ekonomik si dhe ndikimi në mjedis
- Analiza e rezultatit të konfliktit

Për të realizuar këtë duhet:

- Të grumbullohet informacion nga burime të ndryshme lidhur me konfliktet e ndodhura
- Studimi i rasteve të ndryshme për t'i përafuar me rastin konkret
- Përgatitja e pyetësorit, shpërndarja dhe plotësimi nga palët e interesuara
- Përdorimi i rasteve studimor
- kontrolli i cilësisë së të dhënave parësore dhe dytësore
- Hartimi i raportit final

Në studimin tonë, faza fillestare e vlerësimit fillon me një përmbledhje të literaturës dhe raporteve në dispozicion. Përmes këtij instrumenti do të

mblehim dhe analizojmë informacionin ekzistues, të dhënat dhe raportet që tashmë ekzistojnë (të dhëna sekondare) ose të dhëna të marra nga bashkitë e territorit administrativ, ku ndërtohet HEC-et, nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Shqiptar i Rregullatorit të Energjisë (ERE), Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) botime nga institucione qeveritare dhe joqeveritare, raporte dhe studime të disponueshme në internet, gazeta dhe revista profesionale, organizata ndërkombëtare, etj.

Kjo mbledhje e të dhënave dhe faza e rishikimit të literaturës po bëhet gjatë fazës së parë të studimit si një kërkim fillestar me qëllim të fitimit të njohurive mbi këtë temë, duke na siguruar udhëzime të dobishme kryesore që do të na ndihmojnë të marrim sa më shumë informacion nga kërkimet shkencore.

Në vijim do të kryejm mbledhjen e të dhënave primare me të anketuarit të identifikuar si aktorë kryesorë në komunitetet lokale. Lista e të anketuarve të mundshëm do të hartohet bazuar në njohuritë dhe kontaktet e vendosura gjatë fazës fillestare të studimit. Lista e institucioneve, bizneseve dhe organizatave të intervistuar do t'i bashkëngjitet raportit.

Për shkak të natyrës subjektive të variablës që shqyrtohet, hulumtimi parësor do të jetë natyrshëm cilësor, duke përdorur një metodologji të intervistave gjysmë të strukturuar. Për të mbledhur të gjitha mendimet nga palë të ndryshme të interesit, do përdoren dy metoda:

- a. Sondazh me pyetësorë do të bëhet intervistimi ballë për ballë me 1 përfaqësues nga secili grup i interesit. Këto intervista do të zhvillohen me aktorët kryesorë, përfshirë, por pa u kufizuar në: drejtuesit e komunitetit, banorët lokalë dhe shoqatat (grupet e shoqërisë civile), punonjësit e bujqësisë, departamentet e pyjeve, administratorët e tjerë, etj., lidhur me ndikimin socio-ekonomik të HEC-it në jeta lokale.
- b. Dhënia e mendimeve me anë të listës së pyetjeve

Rezultatet

Në këtë pjesë të punës do të paraqiten gjetjet e pyetësorëve të mbledhur nga të anketuarit dhe vëzhgimet e kryera në terren. Pyetësori ka qëllim identifikimin e problemeve dhe kontestimeve në lidhje me ndërtimin e hidrocentraleve në zonën e Shushicës (Vlorë) Valbonës (Tropojë) and Rapunit (Librazhd). Pyetësori do të realizohet me metodën ball për ball me të interesuar që përfaqësojnë grupe të ndryshme si organizata të shoqërisë civile, qytetarë lokal, studiues punonjës të pushtetit vendor operatorë të biznesit të hidrocentraleve. Blloqet kryesore të pyetësorit të ndërtuar janë:

- Blloku i pyetjeve të përgjithëshme ku do të merret informacion i përgjithshëm lidhur me të anketuarin
- Shkaqet e konfliktit ku do të merret informacion dhe detaje për burimin

e konflikteve të lidhura me ujërat, komunitetet e prekura, mbështetësit kryesorë dhe dinamikën e konfliktit si ndarja e ujit e lidhur posaçërisht me ujitje dhe kulturat bujqësore, shkatërrimi i mjedisit, mungesa e informacionit dhe konsultimit, cilat grupe kanë më shumë probleme (si bujqësia, turizmi etj.), mbështetja nga OJQ vendore etj.

- Njohuri për origjinën e kompanive që janë përfshirë në konflikt (pronari kryesor, aksionerët, ak ka mbështetje politike ose jo etj.).
- Madhësia e konfliktit (a janë përpjekur investimet që ta zgjidhin konfliktin "me forcë" përmes frikësimit, punësimit të njerëzve "të fuqishëm", ndarjes së komunitetit në grupe dhe ryshfetit me ndikim individual etj.).
- Mobilizimi i konflikteve (si u fillua mobilizimi - reagim ndaj fillimit të projektit kur makineritë filluan punë, rezistencë parandaluese - kur mësuan për herë të parë për projektin që po planifikohej, grupet kryesore të interesit (organizatat lokale, shkencëtarët, grupet e komunitetit, fermerët, media dhe qeveria vendore), organizatat ndërkombëtare si River Watch, Euro Nature, World Wild Fund, dhe Bank watch, forma e mobilizimit, - protestat në rrugë, përfshirja e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, fushatat publike, paditë dhe ankesat peticionet dhe kundërshtimet ndaj Vlersimit të Ndikimit Mjedisor, etj.

Ndikimi i konfliktit

Ndikimi i konfliktit do të shikohet kryesisht në aspektin social ekonomik ku midis të tjerash do analizohet ndikimin në bujqësi, blegtori dhe pemëtari dhe ujin e ujitjes ndikimi në turizëm, konfliktet sociale, ndikimi në shëndetin e popullsisë dhe mundësia e rritjes së korrupsionit etj. Ndikimi i konfliktit kuptohet dhe manifestohet ndryshe nga grupe të ndryshme të palëve të interesuara. Ndërsa ndikimi mjedisor i zhvillimit të hidrocentraleve në zona të ndjeshme bazohet më shumë në gjykime të ekspertëve i cili është një fushë për organizatat lokale dhe shkencëtarët, komunitetet lokale, fermerët etj. e lidhin atë me ndikim të drejtpërdrejtë ekonomik në ujitje, bujqësi, sensin si përdoruesit tradicional të ujit.

Konkluzione

Ky studim vlerësimi do të bëjë analizën lidhur me konflikte të lidhura me ujërat të lidhura me zhvillimin e hidrocentraleve në zonën e Shushicës (Vlorë) Valbonës (Tropojë) and Rapunit (Librazhd). Ne do të bazohemi në studime të mëprëshme që theksojnë se të drejtat e ndarjes së ujit dhe uji ujitës janë identifikuar si

kërcënimet / shkaqet më serioze të konflikteve të lidhura me ujërat të lidhura me zhvillimin e hidrocentraleve në Shqipëri.

Gjithashtu është vënë re mungesa e informacionit dhe konsultimi publik ose kryerja e tyre në mënyrë shumë formale dhe pa praninë e grupeve më të interesuara siç janë komunitetet lokale / fermerët dhe fshatarët që janë grupi i aktorëve më të prekur për shkak të projekteve konfliktuale të hidrocentraleve. Gjithashtu do të studjohet një fenomen të ri, të cilin në disa studime e përmendin ekspertët, i ashtuquajturit "kolonializim tokësor". Kompanitë e energjisë kanë uzurpuar tokën dhe territorin në një zonë të madhe që përfshin ndërtesën e prodhimit të energjisë, por edhe sipërfaqe toke përreth pa patur ndonjë dokument, ose lejen përkatëse.

Një fenomen interesant që duhet studjuar me kujdes në terren është frikësimi dhe qasja "përça dhe sundo" e përdorur nga investitorët përmes kryepleqve të fshatit ose edhe përmes lidhjeve fisonore.

Një kujdes i veçantë do i kushtohet propozimit të autoriteteve vendore për të zvogëluar situatat konfliktuale të lidhura me projekte të vogla të HEC-eve, ku vet bashkitë mund të bëhen palë në investimin e HEC-eve dhe fitimin e marrë në vite ta investojnë në projekte të zhvillimit të komunitetit. Shembulli i biznesit i përdorur nga Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare me ndërtimin e hidrocentralit Rrapun 3 & 4 është një shembull që vlen të promovohet.

Literatura

AKBN Situata ne Sektorin Hidroenergjitik (<http://www.akbn.gov.al/situata-hidroenergjitike/>). Qendro E., "Water related conflicts linked with development of hydro power plants in Albania" Revista "International Journal of Accademic Research and Reflection", Vol. 6, No. 3, 2018

Zela G. Final Report on the identification of impacts from HPP constructions in Librazhd District, Ekolevizja Project, May-August 2015.

<https://balkangreenenergynews.com/albania-freezes-new-hydropower-projects-on-environmental-concerns/>

<https://riverwatch.eu/en/balkanrivers/studies>

<http://www.qualityjournalism.com.al/2018/07/04/albanian-government-continues-to-approve-new-hydropower-plants-despite-environmental-and-social-impact/>

<https://rm.coe.int/presumed-negative-impact-of-hydro-power-plant-development-on-the-vjosa/1680933b64>

<https://actions.sumofus.org/a/stop-hydroelectric-power-plants-on-albania-s-wild-rivers>

<https://exit.al/en/2019/01/26/balluku-announces-moratorium-on-new-hydro-power-plants/>

<http://ic-consulenten.com.ua/project/small-hydropower-plant-rapuni/>

<https://www.intellinews.com/tide-turns-against-hydropower-investment-in-the-balkans-157071/>

<https://www.energyworldmag.com/electricity-generation-capacity-development-albania/>

<https://www.ekapija.com/en/news/2396012/albania-to-stop-construction-of-hydro-power-plants-over-environmental-issues>

Cite this article as: Sinaj, Z & Memaj, F. PËR NJË STUDIM LIDHUR ME
KONFLIKTET E LINDURA GJATË NDËRTIMIT TË HEC-EVE TË VOGLA.
Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 1, pp. 31-38.